

Sempre più attuale il problema delle piogge acide

1. Il problema in termini generali

È solo da poco più di un anno che il gruppo giovanile "Watch" della Royal Society britannica, anche al fine di svolgere una vasta azione di sensibilizzazione della opinione pubblica e dei governi, ha "armato" i giovani di varie nazioni europee con i più semplici strumenti della chimica, per un'indagine su vasta scala, al fine di misurare il grado di acidità delle piogge cadute in Europa in un periodo prestabilito.

Ancora più recentemente l'Enel, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ha installato in varie zone del territorio nazionale alcuni campionatori automatici di precipitazioni "secche" ed "umide", per controllare l'evoluzione di lungo periodo dello stato vegetativo ed eventualmente i danni ad esso causati da vari agenti patogeni.

Infine, nel campo dell'ingegneria civile, sembrano suscitare nuovo interesse quelle ricerche intorno alla "peste del cemento", dovute a fenomeni di corrosione delle armature metalliche interne, in quei manufatti in calcestruzzo armato privi di intonaci protettivi e quindi esposti ad attacco acido da parte dell'atmosfera circostante che si infiltra in ogni porosità.

Tutto ciò, insieme ai provvedimenti in atto per la desolforazione e denitrificazione degli scarichi inquinanti, emessi da parte di installazioni industriali verso l'atmosfera, mostra una rinnovata preoccupazione per il problema delle piogge acide, che si pone in termini sovranazionali in quanto, a causa di venti che si muovono lungo direttrici pressochè costanti, si assiste grottescamente ad un "export" di ricadute acide verso quei paesi che meno ne sono produttori.

Le ricadute acide aldilà dei confini nazionali, nel tempo, sono state anche accentuate, specie in regioni prive di barriere montuose, dalla tendenza a costruire ciminiere sempre più alte, al fine di favorire fenomeni di diluizione e dispersione degli inquinanti.

L'analisi delle nevi dei ghiacciai secolari, confermano che, con l'avvento della

rivoluzione industriale, le precipitazioni atmosferiche da neutre, o quasi, che erano, sono oggi divenute altamente corrosive, presentandosi ormai come soluzioni, seppur altamente diluite, di acidi, tra cui quelli solforico e nitrico. L'origine di un tale fenomeno, che sembra andarsi sempre più intensificandosi, è stato soprattutto ricondotto all'aumento di immissioni nell'atmosfera di anidride solforosa (SO_2) e ossidi di azoto (NO_x), a sua volta connesso agli incrementi generalizzati dei consumi di combustibili fossili nelle attività industriali.

Una dimensione del problema la si può avere dai diagrammi di Fig. n° 1 e Fig. n° 2. Nel primo sono riportate le stime sugli andamenti dei consumi di combustibili fossili (carbone e petrolio) dall'epoca della rivoluzione industriale ad oggi, espresse in milioni di tonnellate equivalenti di carbone. Dal secondo si può estrapolare, invece, un "trend minimo" per il futuro, in termini di crescita delle immissioni annue di SO_2 nell'atmosfera, che per la sola Europa (esclusa la Russia) si è aggirato intorno al valore medio di 9 milioni di tonnellate per anno nel periodo che va dagli anni 40 agli anni 70. Ovviamente, esiste una stretta connessione tra valori estrapolabili delle immissioni a valori attesi delle ricadute acide.

Come è noto un ambiente neutro ha un pH uguale a 7 e, mentre valori superiori denotano ambienti "basici", valori inferiori denotano ambienti "acidi", se-

condo una scala i cui estremi sono 0 (acidità massima) e 14 (basicità massima). Bisogna, però, ricordare che essendo i valori di pH riferiti ad una scala logaritmica (il pH è il logaritmo negativo in base dieci della concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione), le variazioni di pH di una, due o tre unità, equivalgono rispettivamente ad una variazione di concentrazione di ioni idrogeno di dieci, cento, mille. Inoltre va ricordato che nell'atmosfera è normalmente presente l'anidride carbonica la quale, sciolta in acqua, alle normali

condizioni, origina l'acido carbonico, che è un acido debole. Pertanto, le precipitazioni atmosferiche dovrebbero "normalmente" avere un pH intorno a 5,6 ed ogni sensibile scostamento da tale valore trova la sua origine in alterazioni locali o generalizzate della concentrazione di sostanze inquinanti che confluiscono nell'atmosfera.

TAB. N. 1 - Valori limite per emissioni inquinanti previsti in sede comunitaria europea per impianti con potenza termica superiore a 300 mw (valori mg/Nm^3).

TIPO DI COMBUSTIBILE	INQUINANTE	
	SO_2	NO_x
Solido	≤ 250	≤ 400
Liquido	≤ 250	≤ 220
Gassoso	-	≤ 180

2. Fattori influenti su alterazioni a carattere locale/temporaneo

Le deviazioni dai valori "normali" delle ricadute acide possono risentire di situazioni spazio-temporali e di sinergismi tra i vari fattori inquinanti.

Talvolta a situazioni regionali già allarmanti per se stesse possono abbinarsi fattori tutti insieme concomitanti, per cui si giunge a episodi localmente e paurosamente abnormi, seppure limitati a brevi archi temporali. Probabilmente i valori straordinariamente pericolosi di pH 3 e pH 2,6 che sembrano essere stati rilevati a Torino e nelle nebbie della Val Padana, sono forse dovuti ai sinergismi e concomitanze sopra accennati, che portano ad avere ricadute al suolo costituenti qualcosa di peggio che "un buon aceto".

Talvolta, in siti costieri, le precipitazioni possono assumere il carattere di acqua di mare assai diluita, allorché i

venti spirano in direzione del litorale, mentre invece in zone aride, polverulente, con scarsa vegetazione e ventose, possono contenere sostanze che danno un contributo basico.

Una mappa delle ricadute acide in Europa mostra senza ombra di dubbio come esse siano "localmente" concentrate in zone particolarmente ad alta industrializzazione, ma mostra anche come fenomeni di diluizione e trasporto atmosferico incidano sensibilmente sulle varie distribuzioni a carattere regionale. Da ciò deriva l'importanza di ampliare le conoscenze sullo stato del trasporto dell'"acidità" in quota, onde riuscire, possibilmente, a fronteggiarne gli effetti. Per tale ragione, ad esempio, l'Enel ha creato due stazioni sperimentali di misura, di cui una al Sestriere, nelle Alpi occidentali e l'altra al Brennero, in quelle orientali. Da queste stazioni ci si attendono dati che permettano di studiare meglio le caratteristiche delle masse di aria che si spostano attraverso le Alpi e che sono quindi responsabili degli accennati fenomeni di "import/export". Si potrà così verificare quanto è efficace la protezione dell'arco alpino per frenare un aggravio di deposizioni acide di provenienza nordica e quanto sia, invece, l'influenza della stessa barriera montuosa nelle presunte esportazioni verso la Jugoslavia, la Grecia e l'Austria.

In via riassuntiva si può dire che tra le alterazioni delle concentrazioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera, che hanno rilevanza ai fini di ricadute acide, devono essere ricordate a titolo esemplificativo e non certo esaustivo:

- le concentrazioni regionali di attività industriali con elevata produzione di effluenti gassosi quali rifiuti del processo di lavorazione;
- le concentrazioni regionali di aggregati urbani e, all'interno di questi, l'elevata presenza di riscaldamento domestico basato su combustibili fossili, come pure l'elevata presenza di un traffico automobilistico cittadino ed extraurbano;

- la presenza di attività vulcaniche eruttive, seppure a carattere transitorio, o semplicemente la presenza più o meno intensa di solfatare, come avviene in alcune zone del nostro territorio;
- la presenza di accumuli di materia organica in decomposizione, di solito determinata da attività industriale, agricola o semplicemente urbana, come ad esempio nel caso di discariche di rifiuti;

- l'ubicazione montuosa o costiera del sito e la sua esposizione ai venti e al mare, che da un lato favorisce la diluizione attraverso le brezze, ma dall'altro determina la presenza di agenti salmastri che incrementano l'acidità;

sono da ricordare, ad esempio:

- i fenomeni di fotosintesi più o meno intensi che possono favorire, in determinati momenti, la formazione e la permanenza di inquinanti nell'aria, o sviluppare, in presenza di opportuni catalizzatori pulviscolari, sostanze aggressive molto persistenti;
- la stagionalità e comunque la frequenza delle precipitazioni, la loro abbondanza ed il loro protrarsi nel tempo, che possono influire su un accumulo di inquinanti, che alle prime precipitazioni danno luogo a valori abnormi di

- l'esistenza di barriere naturali (per esempio montuose) che impediscono la diluizione degli inquinanti emessi localmente e la ricaduta di quelli di "importazione";

- la distanza dalla fonte di inquinamento, che alla stessa stregua della posizione in altezza, favorisce i processi di diluizione.

Le deviazioni dai valori "normali" di pH, in particolare per le precipitazioni atmosferiche, possono anche essere di tipo transitorio o comunque influenzate dal fattore tempo. A conferma di ciò

sono da ricordare, ad esempio:

- i fenomeni di fotosintesi più o meno intensi che possono favorire, in determinati momenti, la formazione e la permanenza di inquinanti nell'aria, o sviluppare, in presenza di opportuni catalizzatori pulviscolari, sostanze aggressive molto persistenti;
- la stagionalità e comunque la frequenza delle precipitazioni, la loro abbondanza ed il loro protrarsi nel tempo, che possono influire su un accumulo di inquinanti, che alle prime precipitazioni danno luogo a valori abnormi di

acidità; parimenti, l'abbondanza e la frequenza delle precipitazioni in un determinato periodo, fanno sì che possano svilupparsi, o meno, fenomeni di "lavaggio dell'atmosfera" responsabili del fatto che la pioggia che cade per prima durante un temporale, magari dopo un lungo periodo di siccità, può essere densamente carica di fattori acidi al di là di ogni aspettativa;

– la presenza di "inversioni termiche", ovvero l'instaurarsi di un gradiente termico positivo all'aumentare della quota (contrariamente alla normale situazione di gradiente termico negativo), che può avere "base al suolo" oppure "base in quota" (vedasi Fig. n° 3), può portare al ristagno di grosse sacche di aria su una stessa zona e quindi all'accumulo e alla persistenza di atmosfera inquinata da fattori acidi, la cui ricaduta al suolo non necessariamente deve avvenire con precipitazioni meteorologiche vistose, ma può essere veicolata attraverso semplici condensazioni (brine, nebbie, etc.).

I fattori sin qui esposti, influenti su alterazioni a carattere locale e/o temporaneo dei "normali" valori di pH delle ricadute, inducono a pensare che per ben individuare la esposizione di un certo territorio al fenomeno delle piogge acide, si debbano fornire per esso almeno due valori caratteristici:

- un valore medio di pH, esplicitando i criteri di calcolo della media ed il periodo considerato;
- un valore di punta del pH, specificando le condizioni in cui è stato registrato.

3. Gli effetti

Il problema degli effetti delle ricadute acide è un recente argomento di ricerca, su cui non sempre sono disponibili informazioni o stabilizzate conoscenze. Ciononostante è possibile estrarre da varia letteratura e pubblicistica un panorama di massima a fini orientativi, che illustri, pur sommariamente:

- gli effetti sulla vegetazione;
- gli effetti sui materiali (calcarei, metallici, cementizi);
- gli effetti sull'uomo;
- gli effetti sugli ecosistemi idrici e relativa fauna.

Le ricadute acide nell'ambiente hanno sia un effetto immediato, sia un effetto di accumulazione di lungo periodo ed in linea generale si può dire che, nell'uno e nell'altro caso, l'ambiente reagisce diversamente a seconda delle sue capacità "tampone", ovvero a seconda delle sue capacità di neutralizzare le ricadute acide mediante agenti basici, naturalmente o artificialmente presenti nei vari ecosistemi.

Nel caso di strati rocciosi o di accumu-

lo, ad esempio, è diversa la reazione di fondi calcarei, da quella di fondi silicei, entrambi esposti alle piogge. Cosicché, i primi neutralizzano le ricadute acide, preservano la falda e le riserve acquifere, ma si erodono; i secondi, invece, più resistenti all'attacco acido, restano praticamente intatti, ma favoriscono un accumulo di acidità nell'ambiente e quindi alterazioni più gravi del proprio ecosistema nel suo complesso.

In ogni caso le piogge acide vengono additate come responsabili della solubilizzazione e del trascinarsi nelle acque di metalli altamente tossici quali il mercurio, il piombo, il cadmio, lo zinco, l'alluminio, che possono tutti anche fluire verso l'uomo attraverso la catena alimentare.

Nella Svezia, che è tra le maggiori "importatrici" di ricadute acide, sembrerebbe che decine di migliaia di piccoli laghi, in cui l'azione tampone è inesistente o quasi, stiano subendo processi di acidificazione ed in alcuni casi si è superato il livello di guardia per la sopravvivenza di molte specie ittiche. In Italia, invece, ove l'azione tampone è più manifesta, solo 5 laghetti alpini su 320 esaminati risulterebbero acidificati, ma nel Canton Ticino si calcola che è compromesso il 50% delle acque lacustri.

Le specie ittiche (di acqua dolce) hanno una diversa attitudine alla sopravvivenza in ambiente acido. I più sensibili, e quindi i primi a scomparire, sotto pH 5,9, sono i molluschi ed i crostacei,

seguiti dal salmone e dalla trota iridea. Al di sotto di pH 5 sembrano scomparire anche il pesce persico ed il luccio, mentre al di sotto di pH 4,5 toccherebbe una brutta sorte all'anguilla e alla trota fario, restando unici ed imbattuti superstiti solo gli insetti ed alcune specie dello zooplancton e del fitoplancton (di origine rispettivamente animale e vegetale). A valore crescenti di acidità si svilupperebbero, invece, colonie di sfagni, ovvero, un genere di piante della classe dei muschi che hanno piccoli fusti molto ramificati, con numerose foglie lineari, le cui cellule possono trattenere acqua dando alla pianta consistenza spugnosa. In tal modo, specie in caso di bassi fondali, i bacini lacustri altamente acidificati, perdendo progressivamente vita, tendono a trasformarsi in torbiere.

Non meno vistosi sono gli effetti che le ricadute acide sembrano provocare sulla vegetazione. Si valuta che il 50% dei boschi della Foresta Nera germanica è ormai danneggiato e sia in Canada che in diverse zone boschive dell'Europa la situazione è comunque allarmante.

In Italia, dove si riteneva di poter scampare disastri al nostro patrimonio boschivo, si è giunti, invece, tramite una prima indagine conoscitiva condotta nel 1984 dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, a valutare che il 5% di tale patrimonio è stato già coinvolto, talvolta con toni e dimensioni eclatanti come nel caso della moria di abeti in Vallombrosa.

I danni alla vegetazione sono essenzialmente attribuiti all'anidride solforosa, in quanto gli ossidi di azoto provocano danno solo in concentrazioni che al momento attuale appaiono non raggiungibili. L'anidride solforosa, a sua volta, sembra agire tramite due diverse vie: attraverso le foglie o attraverso il terreno. Nel primo caso essa provoca caduta, clorosi (ingiallimento) o necrosi (annerimento e distruzione dei tessuti) delle foglie, a seconda delle concentrazioni e del tipo di vegetazione, o comunque effetti riconducibili a processi di distruzione della clorofilla, a loro volta monitorabili su vasta scala mediante tecniche di fotografia aerea a raggi infrarossi. Nel secondo caso, invece, l'attacco dell'anidride solforosa alla vegetazione avviene in misura tanto maggiore quanto minore è la capacità "tampone" del terreno, che in ogni caso subisce processi di impoverimento nutritivo, liberazione di metalli tossici e abbattimento dell'attività microbica, vitale per l'arricchimento di azoto catturato direttamente dall'aria da parte del terreno stesso.

L'azione delle piogge acide sui materiali da costruzione (calcarei, metallici o cementizi) quasi mai si limita all'attac-

co di tipo chimico, ma si accompagna spesso a fenomeni meccanici che possono originare consumo, sfaldamento, formazione di alveoli o disgregazione di tipo concentrato o diffuso, anche in funzione di fattori morfologici, del diverso orientamento o della diversa esposizione agli inquinanti. Talvolta, sui materiali, si sviluppano anche muffe e microrganismi in genere, favoriti forse dal "trasporto aereo", che accelerano la loro stessa crescita ed azione distruttiva sui materiali servendosi, a fini riproduttivi, degli inquinanti o dei prodotti del degrado. Notoria è, inoltre, la trasformazione, sotto l'azione corrosiva, dei "marmi" (resistenti e insolubili) in "gessi" (teneri e solubili) e la deprivatione rameica dei bronzi che, a causa di ciò, si rivestono di patine verdastre.

I ferri di armatura di manufatti in calcestruzzo armato, specie se con scarso copriferro e non protetti da adeguati intonaci impermeabili, vanno soggetti a fenomeni di carbonatazione che si ma-

nifestano con sbradolature rossastre e crepe, più o meno accentuate, alla superficie dei manufatti stessi. Tale fenomeno, però, che prende avvio da corrosione dei ferri e conseguente aumento del loro volume (responsabile delle crepe e tensioni interne), si innescava al di sotto di pH 9, che è di solito un valore da garantire all'interno del manufatto, ma che è influenzato sia dal metodo di confezionamento (granulometria, additivi, acqua, tipologie cementizie, intonaco, porosità, etc.), sia dall'acidità dell'ambiente in cui il manufatto stesso viene posto in opera a svolgere la sua funzione. Le crepe e le tensioni interne, dovute all'aumento di volume di strati di ferro corrosivo, e la diminuzione della sezione utile resistente delle armature, può compromettere la stabilità delle opere in maniera molto seria.

Sebbene gli acidi presenti nelle piogge non siano sostanze considerate cancerogene, a causa di effetti sinergici e della varietà degli inquinanti atmosferi-

ci, è stato ritenuto ragionevole correlare lo sviluppo di un certo numero di tumori umani con l'inquinamento atmosferico. Una traslazione all'Italia di stime orientative, emerse in Inghilterra e Stati Uniti, indicherebbe in "mille / anno" i decessi attribuibili ad una tale causa. Di certo è che la letteratura medica è piena di episodi, non solo occasionali, di decessi (in massa in particolari periodi) riconducibili ad inquinamento atmosferico, specie da anidride solforosa ritenuta, insieme al fumo di sigaretta, responsabile di gravi forme di bronchite cronica, ove i nessi di causa effetto sono stati studiati non soltanto nei loro aspetti macroscopici.

4. I rimedi; alcune critiche

Dal quadro tracciato si comprende la gravità del problema inerente le piogge acide e le preoccupazioni che hanno determinato accordi internazionali per ridurre le immissioni nell'atmosfera a certe percentuali prestabilite, entro scadenze che appaiono ormai molto prossime.

Per raggiungere tali obiettivi, però, non è forse sufficiente e sufficientemente tempestivo l'insieme di interventi già iniziati in più parti su impianti industriali. Tra questi ultimi le centrali termoelettriche occupano un posto di primaria importanza e i pur lodevoli provvedimenti per la desolforazione e denitrificazione dei fumi sono, forse, destinati ad incontrare ostacoli sia economici che ambientali.

La desolforazione di tipo calcare/gesso, ad esempio, lì dove attuata in altri paesi, ha comportato la creazione, in prossimità degli impianti, di un indotto industriale basato sulla estrazione e macinazione del calcare, da un lato, e sulla utilizzazione del gesso, in cui il

calcare viene convertito, dall'altro. Ciò implica l'adozione di politiche economiche preventive, mirate al fine di guidare un mercato che non può e non deve essere improduttivo o sostenuto da sovvenzioni che si tradurrebbero, in termini generali, in un aumento degli effettivi costi di produzione e spreco di risorse. Inoltre, negli impianti di tipo calcare/gesso, dati gli elevati volumi in gioco delle materie prime (a parte le modifiche ambientali derivanti dal consumo di colline calcaree rimpiazzate da colline gessose e a parte gli aumenti di CO₂, conseguenti all'eliminazione di SO₂), sembra doversi accettare un certo tasso di polverosità, solo in parte eliminabile, e comunque comportante la necessità di tecnologie sinora estranee o problematiche negli impianti termoelettrici. Sfortunatamente gli altri processi di desolforazione sinora disponibili non sembrano essere immuni da critiche altrettanto valide e radicali.

La denitrificazione, invece, se è vero che da un lato negli impianti industriali richiederebbe un approccio più globale, è altrettanto vero che dall'altro è praticamente impossibile negli aggregati urbani, se non con un totale sconvolgimento degli attuali modelli di traffico cittadino e riscaldamento domestico.

Gli incrementi di reti ecologiche, cui si è assistito negli ultimi tempi, accompagnati da un generalizzato impiego di hardware e software specifici, non possono restare solo un "espediente" per procurare affari ad una industria in cerca di espansione o semplicemente di sopravvivenza. È necessario, invece, servirsi di tali reti per programmi integrati di ricerca preventiva in campo ecologico e sanitario, che può costituire anche un profittevole mezzo per far fronte alla crescente disoccupazione in-

tellettuale giovanile e all'inarrestabile processo di sostituzione di strumenti automatici all'uomo.

È difficile credere che il mondo possa continuare per molto tempo ancora nelle sue contraddizioni di crisi: per aumentata capacità produttiva da un lato e fame dall'altro; per incapacità di risolvere i suoi problemi sociali da un lato e generalizzato aumento di cultura dall'altro; per carenza di ricerca scientifica da un lato e disoccupazione intellettuale dall'altro. La nascente, nuova sensibilità ecologica è forse sintomo di qualcosa che sta cambiando nella società e negli uomini e che nonostante tutto corre il rischio di essere repressa da vecchi modelli di pensiero e da interessi che, erroneamente, si autopercepiscono "in pericolo". Ma, la tribalizzazione cui la tecnologia elettronica delle comunicazioni costringe l'umanità porterà, forse, gli uomini, se non i governi, ad essere emozionalmente reattivi in maniera unitaria non solo davanti a vicende e sventure quotidiane internazionali, ma anche davanti al modo di percepire l'ecosistema globale quale vera "entità vivente". Così, se la spinta ecologica, nel senso più ampio del termine, verrà intesa non solo come strumento di intervento politico-industriale, ma soprattutto come occasione per aumentare, attraverso vaste e serie ricerche, le scarse conoscenze disponibili, si potranno rinvigorire gli spenti entusiasmi del nostro tempo per una "scienza" percepita finora anch'essa come strumentalmente asservita all'esigenze dell'industria e, solo allora forse, ci si potrà avviare in senso pieno verso una riconciliazione dell'uomo con il suo ambiente, in un mondo che talvolta appare dominato dalla "macchina" e da attività umane inevitabilmente volte al degrado.